

skierowanej w stronę ludności i Kościoła. Od samego początku okupacji Kościół częstochowski był celem szykan i represji, księży zaś tracili życie w egzekucjach bądź obozach koncentracyjnych. Dla niemieckich władz okupacyjnych zniszczenie inteligencji polskiej i duchowieństwa było częścią polityki podporządkowania i zniewolenia Polaków.

Dla badaczy diecezja częstochowska jest interesującym obiektem badań. Na stosunkowo małym obszarze można obserwować różnice pomiędzy działaniem Niemców na terenie III Rzeszy i Generalnego Gubernatorstwa. Badania nad lokalnym kościołem i prześladowaniami duchowieństwa uzupełniają obraz okupacji hitlerowskiej podczas II wojny światowej.

Ecclesiastical history of the city of Częstochowa during World War II

The article presents the ecclesiastical history of the city during World War II. It describes the pre-war situation of the city, its location in the Second Republic of Poland and the diocese of Częstochowa. The outbreak of the Second World War posed many challenges for the Częstochowa church. Aggressive anti-Polish policy of the Germans led to detention of clergy and many persecutions. On the territory of the diocese, especially in the part annexed to the Third Reich, priests were arrested and bells and church property were confiscated. This article covers the whole period of the Nazi occupation of Częstochowa until the liberation of the city by the Red Army.

Ольга Крайня

Кандидат історичних наук, провідний науковий співробітник
Національний заповідник “Кієво-Печерська лавра”

МОЦІ СВЯТИХ ПЕЧЕРСЬКИХ У МИКІЛЬСЬКІЙ ЛІКАРНЯНІЙ ЦЕРКВІ КІЄВО-ПЕЧЕРСЬКОЇ ЛАВРИ ТА ДЕЯКІ ЗАУВАГИ ДО ІСТОРІЇ ФУНДАЦІЇ ХРАМУ

До проблеми збереженості мощей святих печерських у Кієво-Печерській лаврі сьогодні прикуто увагу не тільки спеціалістів, але й широкого загалу. Актуалізація теми спонукає до нагадування базових підходів до неї, адже часом некоректне формулювання питань має наслідком маніпулювання суспільною свідомістю. Тож доцільним здається нагадати про значення мощей у церковному житті та про деякі особливості поводження з ними, а також навести характерний приклад поповнення храмового простору святими реліквіями за дослідженням історії Микільського лікарняного (до 1786 р. – Троїцького больницького) монастиря, що підпорядковувався кієво-печерському архімандриту. Разом із цим, спробуємо вирішити актуальне практичне завдання музейної роботи як то уточнення атрибуції прийнятої на збереження відділом науково-фондової роботи НЗКПЛ у квітні 2023 р. з чоловічого монастиря “Свято-Успенська Кієво-Печерська лавра” УПЦ раки, яка містить частки поійменованих мощей святих печерських та деякі інші реліквії (за обліковою документацією інвентарні номери: з 1947 до 1984 р. – КПЛ-М-453; з 1984 до 1991 р. – КПЛ-М-10784, з 2023 р. – КПЛ-М-11191).

Дослідження первісного походження раки не проводилося. На сторінках церковних видань 2005, 2008 рр.¹ вона фігурувала як “ковчег з частками мощей святих”, виготовлений у другій половині XIX ст. – це було зафіксовано в обліковій документації НЗКПЛ і віддзеркалено у 1991 р. в акті видачі “гробниці”² на збереження ченцям монастиря “Свято-Успенська

¹ Дятлов В. А. Кієво-Печерська Лавра. Довідник-путівник. Київ, 2008. С. 366, 434–435.

² Терміни “гробниця” і “рака” використовуємо як синоніми, але зауважимо, що в інвентарних книгах (переважно XVIII ст.) “гробницями” називали також дарохранильніці. Див., наприклад, опис дарохранильніці, яка поповнила ризницю лікарняної церкви на честь ікони Богоматері “Всіх скорботних Радість”, освяченої в 1861 р.: “сія гробниця пожертвувана у Свято-Троїцький Больницький монастир ієромонахом Віталієм, 1773 року березня 15 дня” (ф. 128, оп. 2 заг., спр. 292, арк. 10–10зв., переклад з рос.).

Києво-Печерська лавра” в особі намісника, архімандрита Єлевферія (Діденко)¹. За спостереженнями реставраторки Наталії Онопрієнко, котра проводила обстеження раки після її перенесення у фонди НЗКПЛ, за час перебування у монастирі раку дещо поновили (зокрема, замінили слюду на “віконцях” з мощами на оргскло і, вірогідно, навели бором написи). Її виставляли у храмі Всіх святих Києво-Печерських, що знаходиться над Ближніми (Антонієвими) печерами. Наразі основною метою дослідження стало висвітлення історії заповнення раки частками мошей святих печерських, і обґрунтування належності релікварія до Микільської лікарняної церкви.

Для цього поставлено завдання: виявити й проаналізувати джерела і літературу зі згадками досліджуваного предмету; вивчити питання замовлення часток мошей для раки або переміщення їх з інших релікваріїв та відповідність такої практики загальноцерковним установам; уточнити, частки тіл яких саме святих було розміщено в релікварії-мощовику і чи простежується в цьому зв'язок з історією/легендами фундації монастиря, храму, звідки надійшло замовлення у Духовний собор Києво-Печерської лаври; зафіксувати хронологію заповнення раки й історичну “адресу” релікварія-мощовика у сакральному просторі Києво-Печерської лаври, де було б логічно на перспективу розмістити культову пам'ятку з урахуванням її специфіки та використанням інформативного потенціалу в роботі НЗКПЛ.

Іл. 1. КПЛ-М-11191 Рака-релікварій з церкви в ім'я свт. Миколая Мирлікійського колишньої Братської лікарні Києво-Печерської лаври. Київ, 2-а половина XIX ст. Метал, оргскло, дерево, парча, карбування, кування, литво, позолота, посріблення, гравіювання. 107,0×36,0×32,0 см

Джерела та історіографія частково вже були названі: перш за все, це релікварій-мощовик (КПЛ-М-11191), облікова документація й архівні документи з фондів НЗКПЛ та ЦДІАК України (переважно, інвентарні описи лаврських храмів XIX – початку XX ст.), церковні акти, які надали підстави для поширення релігійної практики розділення решток канонізованих християн. Історіографія обмежена предметом дослідження. У науковій літературі він потрапляв у фокус уваги А. Кізлової в контексті докторської дисертації, яку присвячено соціальним взаємодіям при шанованих святинях Києво-Печерської лаври, згадувався в статті Я. Литвиненко, присвяченій втраченим іконостасам лаврських церков, як “новоутворена гробниця”, про можливість збереження якої до наших днів, однак, не йшлося². У сучасних істори-

¹ НЗКПЛ, відділ науково-фондової роботи: інвентарна картка КПЛ-М-10784, 1984 р.; КПГІКЗ, Акт видачі предметів на постійне (временное) хранение № 108/4а от 26 ноября 1991 г.

² Литвиненко Я. В. Втрачені іконостаси лаврських церков. *Лаврський альманах: Києво-Печерська лавра в контексті української історії та культури*: 36. наук. праць. Київ, 2010. Вип. 25. С. 81; Кізлова А. А. Усамітнення в натовпі: соціальні взаємодії братії при шанованих святинях Києво-Печерської лаври (1786 р. – перші десятиліття XX ст.). Монографія. Київ: ПП “Фірма «Гранма»”, 2019. С. 293.

ко-популярних церковних виданнях досліджувана рака з мощами святих печерських фігурувала без поглиблених коментарів, адже її первісне походження, як і наповнення не вивчалися.

Християнські правила вшанування реліквій сходять до часів становлення Церкви, коли, на Другому Нікейському (Сьомому Вселенському) соборі, у 787 р. було визначено принципові відмінності “служіння” Богові і “поклоніння” всьому, причетному до Божої благодаті. Сьоме правило корпусу канонів передбачало встановлення святих мощей у всіх храмах. Жоден храм не міг бути освячений без покладання в ньому мощей мучеників із звичайною молитвою. Запровадження цього правила стало реакцією на блюзнірство іконоборців, котрі викидали з церков мощі мучеників. Тож, як видно, Собор VIII ст. закріпив більш ранню традицію освячення храмів за допомогою виключно мощей мучеників¹ (“християнські храми слід було зводити тільки над похованнями або частинами тіл угодників” ще за постановою Карфагенського собору 220 р.²). Рецепцію такого церковного установаження ми зустрічаємо, зокрема, в Слові Києво-Печерського Патерика про прихід до Антонія і Феодосія церковних майстрів з Царгорода, де засвідчено, що в підмурки головного храму монастиря на честь Богородиці було покладено мощі сімох мучеників: Артемія, Полієвкта (“Полієкта” – в археографічному виданні II Касіянівської редакції Києво-Печерського патерика), Леонтія, Акакія, Арефи, Якова і Феодора³. Пізніше увійшло в традицію встановлення також у церквах мощей святих інших чинів: святителів, преподобних і т.д. У правилах Другого Нікейського собора мощі – “λείψανα” – в буквальному перекладі “рештки”. У IX ст. з’явився переклад документу латиною, в якому слово “reliquiae”, що використовували для позначення мощей святих, означало й речі, яких торкнулася Божа благодать. Власне, слово “мощі”, за етимологічним дослідженням, у давнину на теренах України означало рештки (останки) будь-якої людини (див., зокрема, словник Б. Гринченка⁴): у вузькому сенсі, це кістяк – найміцніша частина. Рішення Сьомого Вселенського собору, яке вимагало присутності мощей мучеників у кожному християнському храмі, активізувало практику розділення решток святих.

Генезис традиції вшанування мощей та її регіональні особливості в Україні ще не вивчали. Утім, поштовх для цього надано А. Кізловою. На базі широкого спектру джерел і літератури дослідниця показала множину контекстів, у яких здійснювалися комунікації чен-

¹ *Κανὼν Ζ΄ // Κανόνες τῆς ἐν Νικαίᾳ Ἀγίας καὶ Οἰκουμενικῆς Ζ΄ Συνόδου Συνεκλήθη ὑπὸ τοῦ Αὐτοκράτορος τῶν Ῥωμαίων Κωνσταντίνου τοῦ Ἐκτοῦ καὶ τῆς μητρὸς αὐτοῦ Αὐγούστας Εἰρήνης τῆς Ἀθηναίας ἐν Νικαίᾳ τῆς Βιθυνίας ἐν τῷ Πανσέπτῳ Ναῷ τῆς τοῦ Θεοῦ Σοφίας (787 μ.Χ.)* URL: http://users.uoa.gr/~nektar/orthodoxy/tributes/regulations/07_en_nikaia.htm; Вселенские соборы. М., 2005. С. 199, 206.

² Кізлова А. А. Усамітнення в натовпі... С. 372.

³ Києво-Печерський патерик / Текст, передм. і прим. Д. Абрамовича. Репринтне перевидання. Київ: Час, 1991. С. 6; примітка: в Патерику немає ніких уточнень щодо вказаних мучеників, тому за церковним календарем святих, серед яких були тезки, складає певну проблему дізнатися, чиї саме частки було покладено у підмурки Великої Богородичної церкви. З такою обмовкою дамо коротку довідку: св. Артемії – римський воїн часів Костянтина Великого, був направлений до Єгипту, де нищив поганські святині й був обезголовлений за імператора Флавія Клавдія Юліана (IV ст.); св. Полієвкт – перший мученик у вірменському місті Мелитене (III ст.), котрого просвітив вірою Христовою його товариш Ніярх, був обезголовлений після того як розбив статуї еллінських богів; св. Леонтій – римський воїн, за проповідь християнства був повішений на чотирьох палях і забитий до смерті за наказом намісника Фінікії Адріана (I ст.); св. Акакій Каппадокійський – римський воїн кін. III – початку IV ст., котрий постраждав за сповідання християнства, після тортур був обезголовлений; св. Арефа Негранський – очільник християнської громади в аравійському м. Негран у VI ст., був обезголовлений разом із більш як 4000-ма мешканцями Неграна за наказом йеменського правителя; св. Яків (може йтися про Якова Заведіва – першого канонізованого апостола (I ст.), обезголовленого мечем за проповідь християнства в Єрусалимі або, що більш вірогідно, про св. Якова з Персії, котрий був вихований у християнській родині, але мусив приховувати це на високій посаді в персидського царя Йездегерда на початку IV ст., та постраждав від жорстоких тортур і був обезголовлений після викриття його сповідання – частка його мощей у XIX потрапила у Микільську лікарняну церкву); св. Феодор (може йтися як про римського воїна Феодора Тирона – новобранця з Понтійської області, котрий був звинувачений у підпалі храму богині Кібели під час гонінь на християн за імператора Максиміліана і спалений після тортур (початок IV ст.), так і про Феодора Стратилата (з грец. “воєводи”), котрий служив у м. Гераклеї поблизу Чорного моря і постраждав за непохитність у християнській вірі та був обезголовлений (початок IV ст.) – частка його мощей у XIX ст. потрапила у Микільську лікарняну церкву).

⁴ Словарь української мови зібрала редакція “Кієвская Старина” / Упорядкував з додатком власного матеріалу Борис Гринченко. Т. II, Київ, 1908. С. 451.

ців із прочанами біля реліквій та, часом, вельми екзотичні практики поводження з ними наприкінці XVIII – на початку XX ст. Спроби безконтрольної роздачі та припинення “розділення тіл” канонізованих святих у Києво-Печерській лаврі, за дослідженням А. Кізлової, фіксуються у 1756, 1791 рр. Однак, очевидно, залишалися можливості для обходу заборон, бо документи кінця XIX –початку XX ст. засвідчують значні запаси часток мошей при Дальніх (Феодосієвих) печерах, у лаврській ризниці (в Успенському соборі), у Хрестовоздвиженській церкві (у підписаних паперових конвертах). Після підпорядкування Лаври митрополиту Київському у 1786 р. антимінси з мощами в різні єпархії видавали з ризниці Софії Київської, й, за припущенням А. Кізлової, вони могли потрапляти туди з Києво-Печерського монастиря. До початку XX ст. представники різних єпархій продовжували також звертатися за частками мошей для антимінсів і безпосередньо в Духовний собор Лаври. Інколи їм вдавалося отримати до ста таких реліквій¹.

У кожній церкві самого Києво-Печерського монастиря, лаврських пустиней, не зважаючи на перебування тіл святих у досяжній близькості, у печерах, частки мошей були невід’ємною складовою сакрального простору. Гробниці зі спеціально виготовленими деками під десятки часточок тіл преподобних печерських стояли в Успенському соборі, у Микільській лікарняній церкві, в Покровській, у Свято-Троїцькій церквах Голосіївської та Китаївської пустиней тощо².

Щодо місць виготовлення ємностей для мошей, А. Кізлова згадала вказівки у документах на виробництво таких у самій Лаврі: “мідної дошки (1819 р.), ковчежців (1837, 1896, 1907 рр.), скриньок (1845 р.), кипарисових, оббитих оксамитом, дощечок у срібному визолоченому окладі (1889 р.) або металевій гробниці (1910 р.)”³.

На жаль, не уявляється можливим з’ясувати, які саме мощі було покладено у підмурки церкви в ім’я свт. Миколая Мирлікійського колишнього лікарняного монастиря Києво-Печерської лаври. За результатами досліджень 1953–1955 рр. припускають, що цегляний храм, зведений за часів ініційованої гетьманом Іваном Мазепою розбудови Лаври, постав на фундаментах попередньої споруди. Останні, за описами дослідників, складаються з бутового каміння з додаванням битої цегли на вапняному розчині. Під західною прибудовою (теперішнім лекторієм НЗКПЛ), що поєднана з церквою сінями, такі фундаменти відсутні⁴. Але сучасним археологам доведеться перевіряти свідчення попередніх дослідників, порівнювати й уточнювати інтерпретації, адже західна частина Микільської церкви потрапляє на залишки фортечного муру XII ст., про що писав В. Богусевич у статті 1960 р. (фрагмент виявлено у 1957 р. в 30 м на північний захід від Троїцької церкви)⁵. Тож у опосередкованих публікаціях могла переплітатися інформація про хронологічно й функціонально різні споруди.

¹ Кізлова А. А. Усамітнення в натовпі... С. 223–298, 372–415.

² Відділ науково-фондової роботи НЗКПЛ, КПЛ-Н-2021(рака з частками мошей всіх святих печерських); там само, КПЛ-Ф-12413 (фрагмент раки з частками мошей всіх святих печерських); Кізлова А.А. Усамітнення в натовпі... С. 288–293, 510 (Рис. 28), 555; Батенко Н., Полюшко Г. Метрика для отримання достовірних відомостей про Києво-Печерську лавру 1887 р. *Rocznik Bolchowitinowski = Болховітинівський щорічник 2017/2018* / Redaktor odpowiedzialny Kostiantyn Krainii. Poznan, Kijow, 2019. С. 526(рис. 1г)–528(рис. 9); Онопрієнко Н. О., Прокоп’юк О. Б., Варивода А. Г. Коштом, “тщаниєм” та за благословенням отця архімандрита Зосими (Валкевича): збережені/втрачені вклади. *Церква – наука – суспільство: питання взаємодії. Матеріали Дев’ятнадцятої Міжнародної наукової конференції (26–28 травня 2021 р.)*. Київ, 2021. С. 66.

³ Кізлова А. А. Усамітнення в натовпі... С. 387.

⁴ Архів “УкрНДПроектреставрація”, арх. № 175. “Управление по делам архитектуры при Совете министров УССР, отдел охраны памятников архитектуры”. Исторична довідка: “Бывш. Никольская церковь Больничного монастыря Киево-Печерской лавры” (“Республиканские научно-реставрационные производственные мастерские. Научно-исследовательский и проектный сектор. Нач. научно-исследовательского и проектного сектора В. В. Пурм, архитектор Е. М. Пламеницкая, редактор Н. В. Холостенко”), Киев, 1955, арк. 28 (машинопис); Сіткарьова О. В. Архітектурний ансамбль Києво-Печерської лаври та її історичного оточення за доби гетьмана І. С. Мазепи. Київ : Довіра, 2005. С. 109–110; її ж. Формування архітектурного ансамблю Києво-Печерської лаври XVII–XX ст.: У 4-х ч. Ч. II. Ансамбль Києво-Печерської лаври за доби гетьманів І. Скоропадського та Д. Апостола: історичний, архітектурний та мистецький контекст. Київ : Музична Україна, 2006. С. 91.

⁵ Богусевич В. А. К вопросу о крепостных стенах XII в. Киево-Печерского монастыря. *Краткие сообщения Института археологии АН УССР*. Киев, 1960. № 9. С. 108; Крайня О. О. Пам’ятокознавче дослідження

Потребує підтвердження й синхронність будівництва Микільської лікарняної церкви і великого підвалу під її основним об'ємом, який, за висновками дослідників 1950-х рр., був викладений з іншої цегли, ніж вона сама. Автори обстеження робили попередній висновок про більшу давність будівельних матеріалів підвалу¹. Втім, з точки зору О. Сіткарьової, розбіжність у часі появи споруд, скоріш за все, невелика і вписується в каденцію гетьманування Івана Мазепи².

Найраніші джерела, що надають уявлення про лікарняну церкву, сходять до XVII ст. Очевидно, традиція будувати келії з церквою на місці Микільського храму більш давня, однак наразі переконливих свідчень про це немає. Записані ченцями у XIX ст. “історичні довідки” до інвентарів Микільської церкви (можливо, переписані з більш ранніх) не згадують, що вона зведена за гетьманування Івана Мазепи. Натомість, з огляду на царську цензуру, зміщують акценти з внеску в лаврське будівництво І. Мазепи і наближених до нього благодійників на князя-ченця XII ст.: начебто цегляну Свято-Микільську лікарняну церкву побудовано після пожежі 1718 р. на місці лікарні з церквою прп. Миколи Святоші, “що існували ще з 1106 р.”³. На жаль, ця відверта фальсифікація була легко засвоєна і часом повторюється з деякими варіаціями досьогодні. Джерелом для розвитку таких ідей стало доповнення XVII ст. до переказу Патерика XIII ст. про Миколу Святошу (у ранніх редакціях діяння святого ніяк не пов'язане з Троїцьким (Микільським) лікарняним монастирем). Втім, можна прийняти як припущення його благодійну участь у завершенні будівництва Троїцької надбрамної церкви та зведенні ще якихось споруд біля брами, де він проходив чернечий послух⁴. Залишається доволі поширеною помилкова версія про першу згадку в II Касиянівській редакції Києво-Печерського патерика 1462 р. “Микільського” лікарняного монастиря, що передбачає й існування однойменної церкви⁵. Це легко спростовується, адже тоді він називався “Троїцьким”, а згадану редакцію Патерика було завершено у лаврській Микільській пустині (пізніше більш відомий як Пустинно-Микільський монастир)⁶.

За 1631 р. маємо свідчення про бурхливі події, які відбувалися в Києво-Печерському монастирі у зв'язку із заснуванням архімандритом Петром Могилою колегіуму на ділянці Больницького монастиря. Ображених ченців тоді перевели на протилежний (південний) бік Троїцької церкви. Але вже влітку 1632 р. чернецтво змогло повернутися на обжите місце, бо києво-печерський колегіум об'єднали зі школою Богоявленського братства на Києво-Подолі⁷. Скоріш за все, споруда на місці Микільського храму тоді вже була, але уявлення про неї дає лише перший відомий нам план Києво-Печерської обителі 1638 р. На ньому мож-

Больницького монастиря Києво-Печерської лаври. Київ, 2014. № держреєстрації 0113U007602. С. 114 [на правах рукопису].

¹ Архів “УкрНДІпроектреставрація”, арх. № 175, арк. 28, 38–39 (машинопис).

² Сіткарьова О. В. Архітектурний ансамбль Києво-Печерської лаври... за доби гетьмана І. С. Мазепи. С. 111; її ж. Формування архітектурного ансамблю Києво-Печерської лаври XVII–XX ст. Ч. II. С. 91.

³ ЦДІАК України, ф. 128, оп. 2, спр. 207, арк. 16; там само, спр. 208, арк. 1 б.

⁴ Крайня О. О. Пам'яткознавче дослідження Больницького монастиря... С. 59, 64–65; Крайня О. Крайній К. Феномен історико-архітектурного ансамблю Троїцького больницького монастиря (Микільської лікарні) у Києві. *Архітектурна та культурна спадщина історичних міст країн Центрально-Східної Європи*. Київ, 2016. С. 110; їх же. Повернення до джерел з історії Троїцької надбрамної церкви. *Rocznik Bolchowitowski = Болховітнівський щорічник 2017/2018*. С. 562–563.

⁵ Закревский Н. Описание Киева. Т. 2. М., 1868. С. 681; Києво-Печерська лавра – пам'ятка історії та культури України. Монографічне видання. Київ, 2006. С. 194–196; Пламеницька Є., Рилкова Л. Церква св. Миколи Свято-Троїцького лікарняного монастиря. Кін. 17–18 ст. *Звід пам'яток історії та культури України: Київ: Енциклопедичне видання*. – Кн. 1, ч. 3. : С–Я / Редкол. тому: Відп. ред. П. Тронько та ін. Упоряд.: В. Горбик, М. Кіпоренко, Н. Коваленко, Л. Федорова. Київ, 2011. С. 1324.

⁶ Голубев С. Т. Киевский митрополит Петр Могила и его сподвижники. Киев, 1883. Т. I. С. 435; Крайня О. О. Пам'яткознавче дослідження Больницького монастиря... С. 43, 46, 50–51, 151–153; Батенко Н., Полюшко Г. Метрика для отримання достовірних відомостей про Києво-Печерську лавру... С. 486; Крайня О. О. Ретроспективне маркування церков Свято-Троїцького (Микільського) лікарняного монастиря. *Пам'яткознавчі студії: проблеми, практики, перспективи розвитку. Матеріали Другої науково-практичної конференції (25 червня 2021 р.)*. Ніжин, 2021. С. 184–186.

⁷ Голубев С. Киевский митрополит Петр Могила... Т. I. С. 432–452.

на бачити ще дерев'яну лікарню (позначено як “infirmaria”) і поєднану з нею маленьку церкву (без іменування)¹. Ці споруди не примикали до огорожі обителі. Так само й цегляна церква, збудована близько 1700 р. стояла на відстані від мурів. У 1730-ті рр. вона, очевидно, мала прибудову (дерев'яну?) до південного фасаду, розібрану в середині XVIII ст., що прос-тежується за планами. Відтоді церкву доповнювали новими об'ємами з північного боку, “до-тягнули” поєднану із церквою західну прибудову до мазепиних мурів і докорінно змінили її вигляд у XIX ст., коли над власне Микільською звели малий теплий храм “Всіх скорботних Радість”, переосвячений 1902 р. на честь іншої ікони Прев. Богоматері – “Утамуй мої печалі”².

Після нищення пам'ятки під час Другої світової війни (церква збереглася фрагментарно) їй було повернуто первісного вигляду за проектом архітекторки Є. Паменицької у 1955–1958 рр., з повним демонтажем другого поверху³. Вщент знищені інтер'єри піддаються історичній реконструкції складніше, ніж екстер'єр. Ця тема потроху розкривається дослідниками НЗКПЛ, але збережені матеріали дозволяють “зазирнути” в Микільську церкву переважно з XIX ст.⁴ З історико-мистецького погляду свідчення про оздоблення другого поверху також мають цінність – зокрема тому, що в сучасних музейних колекціях можуть зберігатися речі, що походять звідти, але наразі зосере-димо увагу на більш давньому, нижньому храмі, на присутності в сакральному про-сторі Братської лікарні “стовпів монастиря” – преподобних отців печерських.

За головним описом 1853 р., вивірем у 1877 р., у намісному ярусі іконостасу церкви Свт. Миколая були встановлені великі, близько 70 см висотою (13 вершків) ікони прпп. печерських Варлаама і Миколи Святоші зображених у повний зріст, покриті мідними визолоченими ризами зі срібновизолоченими вінцями. У невеличкому кіоті перед іконостасом ліворуч постійно знаходилася аналойна ікона “Собор Преподобних печерських” (у кіоті праворуч – образ Свт.

Іл. 2 КПЛ-Н-2483. Фрагмент іконостаса (центральна частина, царські врата) церкви в ім'я свт. Миколая Мирлікійського колишньої Братської лікарні Києво-Печерської лаври. 1920–1930-ті рр.?

¹ The Teraturgema of Afanasij Kalnofojskij / Гарвардська бібліотека давнього українського письменства. Корпус текстів. Т. IV. С. 149 [за:] Крайня О. О. Пам'яткознавче дослідження Больницького монастиря... С. 123; її ж. Ретроспективне маркування церков... С. 184.

² Крайня О. Пам'яткознавче дослідження Больницького монастиря... Додатки А-1–21. С. 212–236; її ж. Ретроспективне маркування церков... С. 185–186.

³ Крайня О. О. Реставрація церкви Больницького монастиря в ім'я Св. Миколая Чудотворця у 1950-ті рр. // Могилянські читання 2013 р. Київ, 2014. С. 262–268.

⁴ Литвиненко Я. В. Утраченний іконостас Никольской церкви больничного монастиря. Музейные изыскания и теоретические реконструкции. *Могилянські читання 2007 р.* Київ, 2008. С. 299–304; його ж. Втрачені іконостаси лаврських церков. *Лаврський альманах: Києво-Печерська лавра в контексті української історії та культури:* Зб. наук. праць. Київ, 2010. Вип. 25. С. 67–86; Крайня О. О. Інвентарний опис церкви св. Миколая Больницького монастиря: до питання історичної реконструкції інтер'єру. *Лаврський альманах: Києво-Печерська лавра в контексті української історії та культури:* Зб. наук. праць. Київ, 2013. Вип. 28. С. 159–165; її ж. Ретроспективне маркування церков... С. 181–190.

Миколая)¹. Останні можна бачити на збереженому зображенні (іл. 2)². Але не тільки уявні іконописні лики бачили тут немічні ченці, котрі часто вже не могли дістатися знаменитих підземних цвинтарів – відчуття благодаті надавала їм взаємодія із частками мощей святих. Одразу зазначимо, що в церкві не було мощей прп. Миколи Святоші, натомість були мощі свт. Миколая Мирлікійського, в пам'ять якого вона освячена. Його постать займає особливе місце і в монументальному живописі Троїцької надбрамної церкви – колишньої головної церкви Больницького монастиря, що вказує на актуальні богословські акценти в Києво-Печерському монастирі. Звертає на себе увагу те, що ігумен Микільського лікарняного монастиря, котрий наприкінці XIX ст. клопотався перед Духовним собором Лаври щодо заповнення раки частками мощей святих печерських, не переймався особливим іменним списком, бо для насельників це, очевидно, не мало принципового значення. Якесь спеціальна “медична” допомога від тих чи інших святих – по-більшості, царина фольклору. Натомість блюстителі лаврських печер, схоже, все ж таки урахували призначення реліквій для Братської лікарні, бо зробили достатньо презентаційну добірку часток мощей преподобних печерських, котрі, за переказами Патерика, в той чи інший спосіб надавали терапевтичну допомогу людям або самі терпляче переносили хвороби.

Історія із заповненням раки з Микільської лікарняної церкви, між іншим, доволі показова з огляду поводження зі старими релікваріями. Так, в особливому реєстрі, укладеному в липні 1887 р., який зафіксував зміни щодо головного і двох додаткових інвентарних описів Микільського лікарняного монастиря вказано: в пункті 5 реєстру змін до головного опису – святі мощі в ручному хресті під № 2 головного опису (15 сторінка) вилучені з нього, розміщені в особливій гробниці для молитовного поклоніння при ігумені Артемії; у пункті 6 – що в ризниці зберігався хрест, з якого частки мощей перемістили у нову гробницю³. Ручний хрест (“№ 2”) за вказаною “навігацією” швидко отримує детальний опис⁴. До того ж, порівняння записів дозволяє вказати на згадку цього ж хреста в опублікованому фрагменті інвентарного опису 1817 р. лікарняної Микільської церкви⁵. Документи за різні роки доповнюють один одного. Пізніший запис у “Головному описі” можна трактувати так, наче саме частки мощей, а не хрест разом із ними був укладом ієромонаха Лаври Патрікія. Щоб це стверджувати, недостатньо підстав, але маємо зафіксувати свідчення. Спочатку у всіх згаданих документах дано опис хреста з підніжжям – срібного визолоченого 84-ї проби, розмірами близько шести вершків (26,67 см), вагою 1 фунт 12 золотників (близько 0,5 кг), із зображеннями Розп'яття, зверху – Бога Отця, обабіч – Божої Матері та св. Іоанна Богослова, знизу – “Моління Спасителя про чашу” і Адамової голови. Далі йде перелік мощей (хрест відмикався з чотирьох боків і мав 4 комірки для реліквій): “Въ немь хранится святыня въ одинадцати бумажкахъ съ надписью на каждой...”. Завершується опис словами: “Святыня сїя пожертвована Лаврскимъ Ієромонахомъ Патрікіємъ и вложена въ крестъ съ разрѣшенїя Высокопреосвященнѣйшаго Серапіона Митрополита Кїевскаго, учиненнаго 1815 года апрѣля 29^{го} дня”⁶.

Свідчення кінця XIX ст. про переміщення часток мощей з цього хреста у “особливу гробницю” корелюються із даними “Метрики для отримання достовірних відомостей про Києво-Печерську лавру 1887 р.”, що дозволяє говорити про появу такої в Микільському лікарняному монастирі саме у 1887 р., після 7 лютого. “Метрику”-анкету, надіслану з Санкт-

¹ ЦДІАК України, ф. 128, оп. 2 заг., спр. 207, арк. 1а, 5зв.–6, 8.

² КПЛ-Н-2483.

³ ЦДІАК України, ф. 128, оп. 1 заг., спр. 2846, арк. 3, 4зв.

⁴ Там само, оп. 2 заг., спр. 207, арк. 14–15; там само, спр. 208, арк. 14–15 (це два ідентичні екземпляри “Головного церковного і ризничного опису церкви в ім'я Святителя Христова Миколая при Лікарняному монастирі Києво-Печерської Успенської Лаври”, укладені у 1853 р. й засвідчені у 1877 р.; один екземпляр є в колекції НЗКПЛ: КПЛ-А-405).

⁵ [Крайня О. О.] Інвентарний опис 1817 р. церкви в ім'я Св. Миколая Києво-Печерської лаври (за документом ЦДІАК України) *Лаврський альманах: Києво-Печерська лавра в контексті української історії та культури*: Зб. наук. праць. Київ, 2013. Вип. 28. С. 193.

⁶ ЦДІАК України, ф. 128, оп. 2 заг., спр. 207, арк. 15.

Петербурга заповнювали члени Духовного собору, архімандрити Валентин і Олексій між 28 грудня і 7 лютого, коли вказали, що в церквах Микільського лікарняного монастиря (до 1786 р. Троїцького больничного – наголошено у документі), а саме – у Свято-Троїцькій і Святителя Миколая, ніяких рак для мощей немає¹. Якщо звести отримані за писемними свідченнями дані, то можна зробити висновок про те, що мощі з двох хрестів (уклада ченця Патрикія і того, що зберігався в ризниці Микільської церкви) потрапили до однієї гробниці (неточності в “Метриці” виключати не можна, бо особливої зацікавленості в її укладанні у києво-печерських ченців не було, але навряд чи не записали б раку з великою кількістю мощей, якби така вже стояла в лікарняній церкві).

Нова гробниця з мощами фігурує у справі лаврського архіву зі збірки ЦДІАК України, присвяченої діяльності Микільського лікарняного монастиря з 1896 до 1914 рр.². Тут знаходимо більш конкретні “зачіпки” для уточнення інформації щодо часток печерських угодників, а саме: 23 червня 1903 р. начальник лікарняної обителі ігумен Аліпій просив Духовний собор Києво-Печерської лаври зробити розпорядження блюстителю Ближніх і Дальніх печер, ієромонаху Стефану та ігумену Ісихію щодо сприяння йому та ієромонаху Агафону (наглядачу срібних справ майстерні) в отриманні часток печерських святих, які виявляться можливим надати, щоб помістити їх у “нову” металеву раку. Зі слів ігумена Аліпія, там вже було 17 часток (як про них узагальнено сказано – “святих, святителів, мучеників і преподобних палестинських і грецьких”, серед яких тільки одна частка від печерських угодників – а саме, преподобномученика Василя³). У рапорті також зазначено, що під час улаштування раки було підготовлено 25 запасних місць саме для часток мощей преподобних печерських – тобто разом всіх ємностей налічувалося 42. Вони знаходилися у кипарисовій деці, яка вкладалася у металеву раку⁴.

У рапорті начальника Микільського лікарняного монастиря в Духовний собор Києво-Печерської Успенської лаври від 27 жовтня 1903 р. йдеться про те, що отримані “від блюстителів обох печер, з Ближніх печер 15-ти часток, а з Дальніх – 10-ти часток угодників печерських... замастиковані як належить святині ієромонахом Агафоном... // і вкладені в раку для благоговійного поклоніння в церкві Лікарняного Микільського монастиря”: з Ближніх печер частки мощей – 1) прп. Іоанна постника; 2) священномученика Кукші; 3) прп. Даміана цілителя; 4) прп. Агапіта лікаря; 5) прп. Феодора; 6) прп. Прохора чудотворця; 7) прп. Евстратія; 8) прп. Онуфрія; 9) прп. Спиридона просфорника; 10) прп. Аліпія іконописця; 11) прп. Онісіфора; 12) Прп. Ісаакія; 13) Прп. Симона єпископа; 14) прп. Єфрема єпископа; 15) прп. Полікарпа; з Дальніх печер частки мощей: 1) прп. Іпатія цілителя; 2) прп. Сисоя схимника; 3) священномученика Лукіана; 4) прп. Єфросинії ігумені; 5) прп. Іларіона схимника; 6) прп. Веніаміна; 7) прп. Нестора некнижного; 8) прп. Павла послушливого; 9) прп. Григорія чудотворця; 10) прп. Йосифа хворобливого. В процесі вирішення питання відбулася одна заміна з неназваних причин – першого ігумена Печерського Варлаама на прп. Онуфрія Мовчазного⁵.

Отже, справу заповнення раки частками мощей преподобних печерських було благополучно вирішено за чотири місяці 1903 р. і її, з гравійованими в лаврській майстерні іменами святих над хрестоподібними отворами верхньої металеві пластини, розмістили у церкві свт. Миколая Мирлікійського Братської лікарні.

Для впевненої ідентифікації отриманої у квітні 2023 р. з чоловічого монастиря “Свято-Успенська Києво-Печерська лавра” УПЦ раки (іл. 1) з релікварієм колишнього Микільського лікарняного монастиря залишається зробити уточнення щодо решти святинь, які, в такому

¹ Батенко Н., Полюшко Г. Метрика для отримання достовірних відомостей... С. 485, 486, 525, 527.

² ЦДІАК України, ф. 128, оп. 1 благоч., спр. 3453, арк. 43–45.

³ Подвійна гробниця з мощами преподобномучеників Василя і Феодора є у Ближніх Антонієвих печерах Києво-Печерської лаври. За Патериком Печерським, ченці Василій і Федір замордовані за наказом князя Мстислава Святополковича близько 1099 р. Див. Слово о святих преподобних отцях Феодорі та Василії. Слово 33 // Києво-Печерський патерик / Текст, передм. і прим. Д. Абрамовича. С. 161–171.

⁴ ЦДІАК України, ф. 128, оп. 1 благоч., спр. 3453, арк. 43.

⁵ Там само, арк. 47–47зв., 49–51зв.

разі, походили з двох хрестів-мошовиків, згаданих в “особливому реєстрі” 1887 р. хрестів. За переліком реліквій – укладу ієромонаха Патрикія в інвентарних описах Микільської церкви за 1817 р., 1853, 1877 рр., там знаходилися: частина Животворящого древа Господнього і моці десяти святих – крім одного “невідомого святого”, свт. Миколая, Лазаря Праведного, Іоанна Дамаскина, великомучениці Варвари, Іоанна Златоустого, Ігнатія Богоносця, Апостола Ананії, преподобномученика Василя Печерського, прп. Афанасія Афонського¹, що співпадає за всіма позиціями із гравійованими підписами, переважно, в середній частині пластини досліджуваної раки КПЛ-М-11191. У її центрі розташовано частину Животворящого древа Господня. Отже, срібний хрест, вміст якого докладно описано в інвентарних книгах Микільської церкви 1817 р. і 1853 рр. є той самий, з якого наприкінці ХІХ ст. вилучили реліквію – уклад 1815 р. ієромонаха Лаври Патрикія, щоб перекласти у “нову” гробницю, яка тепер зберігається у фондах НЗКПЛ.

Залишилося з’ясувати походження 6-ти з 42-х реліквій, які були вилучені з загадкового хреста-мошовика з ризниці лікарняної Микільської церкви. Їх згадували у своїх роботах Я. Литвиненко і А. Кізлова². Надамо більш докладну цитату з інвентарної книги зі збірки ЦДІАК України з міркувань можливого виявлення в подальшому хреста-мошовика. Він містився при образі Нерукотворного Спаса над царськими вратами Микільської лікарняної церкви (іл. 2 не показує іконостас вище цього образа, але маємо зауважити, що світлину зроблено вже після того як реліквію з хреста переклали у раку, а сам хрест перемістили на зберігання у ризницю). Ікона Спасителя у невеликій дерев’яній визолоченій рамі була вкрита визолоченою ризою і таким же вінцем у сьйві зі вставкою в нього великих “бусов и поддѣльныхъ камней”. Над образом височила вибита зі срібла “пестропозлащенная” зірка в 10 вершків у хмаринці, і в ній – рельєфний невеличкий срібний визолочений хрест із гравійованим зображенням Розп’яття Спасителя з передстоячими Божою Матір’ю та Іоанном Богословом, “под лицевою стороною которою, открывающеюся на шарнерѣ, вырѣзаны следующие надписи: на продольникѣ вверху: “Андрея Первозваннаго часть гроба”, посередине и внизу: “Александра Свирского мощи”, “Иакова Персидскаго и мученика Феодора Стратилата мощи”, а на поперечникѣ под изображением Богоматери “великомученика Пантелеймона мощи”. Каковая святыня и хранится в семъ крестѣ под вышеозначенными надписями в четырехъ бумажкахъ. Сія звѣзда и святыня пожертвованы Госпожами Лыковыми в 1821мъ году в ней вѣсу съ крестомъ, три фунта, пятьдесятъ золотниковъ”³. А. Кізлова зауважила, що порівняно мало інформації щодо “взаємодії при часточках у Микільській лікарняній церкві”, і навела повідомлення про укладання 30 червня 1898 р. начальником Лікарняного монастиря рапорту “про гроші, зібрані, зокрема, й зі скриньки при гробниці з часточками мощей”⁴.

За записами в старій інвентарній книзі архіву фондів НЗКПЛ вилучення церковного майна колишнього Микільського лікарняного монастиря можна датувати жовтнем 1926 р.⁵ Найбільш коштовні речі потрапили в антикварний експортний фонд. Однак частина старожитностей залишилась у музейному сховищі. Та багато церковних речей через специфіку радянських підходів до їхньої атрибуції “загубили” історію свого походження. Так вийшло і з означеною ракою, облікового номеру якої до евакуації під час Другої світової війни не зберіглося.

У підсумку зазначимо, що в результаті отримання в 2023 р. на збереження НЗКПЛ низки культурних цінностей, які з 1990–1991 рр. знаходились у користуванні чоловічого монастиря “Свято-Успенська Києво-Печерська лавра” УПЦ перевірено версію і підтверджено, що рака із вкладною декою-мошовиком (КПЛ-М-11191), яка в сучасному діючому монастирі стояла в церкві Всіх святих печерських над Ближніми печерами Лаври походить з

¹ [Крайня О. О.] Інвентарний опис 1817 р. ... С. 193; ЦДІАК України, ф. 128, оп. 2 заг., спр. 207, арк. 15; там само, спр. 208, арк. 15.

² Литвиненко Я. В. Втрачені іконостаси лаврських церков... С. 81; Кізлова А. А. Усамітнення в натовпі... С. 293.

³ ЦДІАК України, ф. 128, оп. 2 заг., спр. 207, арк. 6-7.

⁴ Кізлова А. А. Усамітнення в натовпі... С. 293.

⁵ НЗКПЛ, відділ науково-фондової роботи, КПЛ-А-НДФ-135, с. 377.

колишнього Микільського лікарняного монастиря, обґрунтовано відповідність предмета описам історичних джерел.

Кількість ємностей для мощей (42) раки КПЛ-М-11191 співпадає з кількістю, відомою нам за архівним документом 1903 р.;

всі імена 26-ти преподобних печерських, частки мощей яких було передано для заповнення раки Микільського лікарняного монастиря на початку ХХ ст., відповідають гравійованим підписам на металевій пластині мощовика;

з'ясовано походження 17 реліквій, що були переміщені “в нову” гробницю у 1880-ті рр. з хрестів-мощовиків – укладів лаврського ієромонаха Патрікія (1815) і благодійниць Ликових (1821).

Отже, металева рака КПЛ-М-11191 розміром 107×36×32 см, історія якої за обліковою музейною документацією починалася з 1947 р. як такої, що надійшла у фонди Києво-Печерського державного історико-культурного заповідника з евакуації¹, отримала переконливий провенанс. Можливо, шлях дослідження був би простіший, коли б завзята чистка не знищила довоєнного інвентарного номера на гробниці з мощами (дуже вірогідно, що такий на ній стояв). Втім, маємо зазначити, що святиня дивом уникла розорення за радянських, воєнних негод і відкрила нам свою історію в розраду й надію на відродження України з її затишним богослужбовим повсякденням і науковим вивченням духовної спадщини.

Схема розташування

часток мощей за написами на пластині до раки КПЛ-М-11191

з лікарняної церкви Свт. Миколая Мирлікійського Києво-Печерської лаври

(сірим маркером виділено реліквії з Ближніх і Дальніх лаврських печер – 26 часток мощей):

ВЕРХ ГРОБНИЦІ	прп. Григорія <i>[Чудотворця – стерто]</i>	прп. Іларіона Схимника	прп. Сисоя Схимника	прп. Нестора Некнижного
	прп. Павла Послушливого	св. муч. Лукіана	прп. Веніаміна Затворника	прп. Євфросинії ігум. Полоцької
	прп. Полікарпа архимандрита	свт. Симона єпископа Переяславського	прп. Іпатія Цілителя	прп. Йосипа Хворобливого
	прп. Олександра Свірського	св. Іакова Персіяніна	св. великомуч. Пантелеймона	частка мощей невідомого святого
	св. ап. Ананії	свт. Христова Іоанна Золотоустого	прп. Іоанна Дамаскіна	прп. муч. Василя Печерського
	Бог Отець	ЧАСТИНА ДРЕВА ХРЕСТА ГОСПОДНЬОГО		Частина гробу св. ап. Андрія Первозванного
	прп. Ісаакія Затворника	свт. Христова Миколи Чудотворця	св. великомуч. Варвари	св. муч. Ігнатія Богоносця
	св. великомуч. Федора Стратилата	св. великомуч. Меркурія	св. прав. Лазаря	прп. Афанасія Афонського
	прп. Спиридона Просфорника	свт. Симона єпископа Суздальського	прп. Онісіфора Сповідника	прп. муч. Федора
	прп. Прохора Чудотворця	св. муч. Кукши	прп. муч. Євстратія	прп. Онуфрія Мовчазного
	прп. Агапіта Печерського	прп. Даміана Цілителя	прп. Аліпія Іконописця	прп. Іоанна Постника

¹ НЗКПЛ, відділ науково-фондової роботи : інвентарна картка КПЛ-М-10784, 1984 р.

СПИСОК СКОРОЧЕНЬ

ВУАН	– Всеукраїнська академія наук
ГДА СБУ	– Галузевий державний архів Служби безпеки України
ЗНТШ	– Записки Наукового товариства імені Шевченка
ІР НБУВ	– Інститут рукопису Національної бібліотеки України ім. В. Вернадського НАН України
ЖМНП	– Журнал Міністерства народного просвещения
КПЛ-А	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Архів”
КПЛ-А-НДФ	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Архів” Науково-допоміжний фонд
КПЛ-Н	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Негатив”
КПЛ-ПЛ	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Плани”
КПЛ-Ф	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Фотографії”
НА ІА НАН України	– Науковий архів Інституту археології НАН України
НЗ “КПЛ”	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”
НМІУ	– Національний музей історії України
НХМУ	– Національний художній музей України
ПСРЛ	– Полное собрание русских летописей
ТКДА	– Труды Киевской духовной академии
УАЩ	– Український археографічний щорічник
ЦДАВО України	– Центральний державний архів вищих органів влади та управління України
ЦДАГО України	– Центральний державний архів громадських об’єднань України
ЦДАМЛМ України	– Центральний державний архів-музей літератури і мистецтва України
ЦДІАК України	– Центральний державний історичний архів України, м. Київ
ЧОИДР	– Чтения в Обществе истории и древностей российских

ЗМІСТ

Двадцята Міжнародна наукова конференція “Церква – наука – суспільство: питання взаємодії” (23–24 червня 2022 р.)

<i>Ванжула О. М.</i>	Архітектурні пам'ятки Чернігова за часів військових конфліктів ХХ–ХХІ ст.: історична ретроспектива та реалії сьогодення	7
<i>Вовк О. Б.</i>	Евакуація церковного майна під час Першої світової війни за документами ЦДІАК України	13
<i>Ведєнєєв Д. В.</i>	Особливості оперативної діяльності радянської спецслужби щодо протестантських деномінацій в Українській РСР під час Другої світової війни	15
<i>Гейда О. С.</i>	Ідеологічна експансія московської митрополії на терени Чернігово-Брянської єпархії як складова гібридних війн ХV–ХVІ ст.	20
<i>Дубовінський Є. В.</i>	Почаївський василіянський монастир під час Польського повстання 1830–1831 рр.	27
<i>Жиленко І. В.</i>	100 років планів: чи не пора втілити?	31
<i>Ластовська О. Л.</i>	Тема війни у щоденниках київського митрополита Серапіона	35
<i>Оліцький В. О.</i>	Вплив Другої світової війни на становище РПЦ в Україні	38
<i>Петрушко Л. А.</i>	Нерадісно-емоційний вимір війни в оригінальній середньовічній літературі	42
<i>Пономарьов О. М.</i>	Обтяження повинностями православної церкви в Молдавському князівстві під час російсько-турецької війни 1768–1774 років	45
<i>Путова Г. В.</i>	Роль храму в умовах збройних конфліктів. Київський собор Святого Олександра під час воєн та революцій (до 180-річчя освячення)	52
<i>Романченко О. Д.</i>	Північна прибудова до пекарні (Ковнірівський корпус): дослідження, реставрація, інтерпретація	57
<i>Сирбу Лівія Заболотна Лілія</i>	Оцифрування культурної спадщини у Національному музеї історії Молдови в рамках наукових проектів: досвід та виклики сучасності	62
<i>Ситий Ю. М.</i>	Ґрунтовий могильник на посаді Домотканівського городища	67
<i>Скороход В. М. Жигола В. С. Ситий Ю. М.</i>	Дослідження цвинтаря Покровської церкви у Чернігові 2021 р.	70
<i>Травкіна О. І.</i>	Пошкоджена війною ікона Богородиці із Успенського собору Єлецького монастиря м. Чернігова	73
<i>Черевко І. А.</i>	Захист від підтоплення території гостинного двору Києво-Печерської лаври: історичний досвід, проблеми, вирішення	79

**Двадцять перша Міжнародна наукова конференція
“Церква – наука – суспільство: питання взаємодії”
(31 травня – 1 червня 2023 р.)**

***Християнська церква в Європі від Раннього Середньовіччя до Нового часу:
інтердисциплінарні дослідження***

<i>Гейда О. С.</i>	Вкладні написи на пам'ятках з чернігівської П'ятницької церкви та реконструкція її історії першої половини XVII ст.	86
<i>Piotr Hubicki, Dr. Karolina Studnicka-Mariańczyk</i>	Dzieje kościelne miasta Częstochowy w okresie II wojny światowej	94
<i>Крайня О. О.</i>	Моці святих печерських у Микільській лікарняній церкві Києво-Печерської лаври та деякі зауваги до історії фундації храму	100
<i>Нетудихаткін І. А.</i>	До питання атрибуції постатей на іконі “Покрова Богородиці” в іконостасі Софійського собору (м. Київ)	110
<i>Пєфтіць Д. М.</i>	Матеріали передскіфського часу з досліджень Митрополичого саду	117
<i>Пітатєлева О. В.</i>	Волинські розписи І.С. Їжакевича в контексті нового церковного мистецтва	120
<i>Прокоп'юк О. Б.</i>	Гетьманські земельні вклади Києво-Печерській лаврі: мотиви та особливості	128
<i>Терещук О. М.</i>	Дорогоцінні вклади XVI–XVIII ст. до Києво-Печерської лаври роботи українських золотарів із зібрання Скарбниці НМІУ	132

Писемні джерела з історії християнської церкви: дослідження та інтерпретація

<i>Варивода А. Г.</i>	Архівні джерела до історії гаптарської справи у Києво-Флорівському Вознесенському монастирі XVIII ст.	138
<i>Вєдєнєєв Д. В.</i>	Конфесійний напрям у діяльності зовнішньої розвідки органів державної безпеки Української РСР (1945–1991)	143
<i>Жилєнко І. В.</i>	Ранні редакції житія св. Варвари в Україні	148
<i>Крижанівський В. М.</i>	Невідомі сторінки життя митрополита Харківського та Богодухівського Стефана за матеріалами ЦДІАК України	153
<i>Кузьмук О. С.</i>	Три документи до історії Києво-Подільської протопопії XVIII ст.	159
<i>Кузьмук О. С.</i>	Зображення сакральних споруд Київської губернії XIX століття у матеріалах фонду 127 ЦДІАК України	165
<i>Ластовська О. Л.</i>	Український світ Києва за матеріалами щоденників митрополита Серапіона	169
<i>Ластовський В. В.</i>	Святий Макарій Токаревський: три житія чи одне?	172
<i>Осієвська О. М.</i>	Цифровізація архівних церковних документів як засіб оптимізації наукових досліджень	175

<i>Нікітенко М. М.</i>	Літургійні змісти “Києво-Печерського патерика” як ключ до розуміння давньоруської історії	179
<i>Пономарьов О. М.</i>	Останні дні життя графа Рум’янцева-Задунайського	181
<i>Путова Г.В.</i>	Джерела до вивчення історії київського римо-католицького собору Святого Олександра	184
<i>Соломко Т. М.</i>	“Оптимізація” фонду “Київська духовна консисторія” в 30–50-х роках минулого століття	188

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Максим Остапенко, кандидат історичних наук, генеральний директор Національного заповідника “Києво-Печерська лавра” – *голова*

Ярослав Файзулін, кандидат історичних наук, директор Центрального державного історичного архіву України, м. Київ – *співголова*

Ольга Вовк, начальник відділу давніх актів Центрального державного історичного архіву України, м. Київ

Всеволод Івакін, кандидат історичних наук, завідувач відділу археології Києва ІА НАН України

Анна Яненко, кандидат історичних наук, заступниця начальника відділу історії та археології Національного заповідника “Києво-Печерська лавра”

Костянтин Крайній, кандидат історичних наук, заступник генерального директора з наукової роботи Національного заповідника “Києво-Печерська лавра” – *відповідальний секретар*

НАУКОВИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Валерій Ластовський, доктор історичних наук, професор, Київський національний університет культури і мистецтв

Рафал Димчик, доктор габілітований, Університет ім. Адама Міцкевича в Познані

Норберт Моравець, доктор, Університет гуманітарних і природничих наук ім. Яна Длугоша в Ченстохові

Кароліна Студницька-Мар'янчик, доктор, Університет гуманітарних і природничих наук ім. Яна Длугоша в Ченстохові

Ольга Крайня, кандидат історичних наук, провідний науковий співробітник, Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”

Сергій Тараненко, кандидат історичних наук, завідувач науково-дослідного відділу археології, Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”

Рекомендовано до друку Вченою радою
Національного заповідника “Києво-Печерська лавра”
Протокол № 4 від 16.05.2024 р.

Ц448 Церква – наука – суспільство: питання взаємодії. Матеріали Двадцятої (23–24 червня 2022 р.) та Двадцять першої (31 травня – 1 червня 2023 р.) Міжнародних наукових конференцій / Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”. Київ, 2024. 192 с.

У збірнику вміщено статті українських та іноземних дослідників, присвячені актуальним історичним, історіографічним, джерелознавчим та археографічним питанням дослідження історії Церкви; проблемам реставрації та збереження християнських пам'яток, археологічним дослідженням.

Відповідальність за достовірність інформації несуть автори

НАЦІОНАЛЬНИЙ ЗАПОВІДНИК “КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКА ЛАВРА”
ІНСТИТУТ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТРАЛЬНИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІСТОРИЧНИЙ АРХІВ УКРАЇНИ, м. КИЇВ
ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ім. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ
ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТИЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

Церква – наука – суспільство: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

Матеріали
Двадцятої (23–24 червня 2022 р.) та
Двадцять першої (31 травня – 1 червня 2023 р.)
Міжнародних наукових конференцій

КИЇВ – 2024

Наукове видання

Церква – наука – суспільство: питання взаємодії

Матеріали Двадцятої (23–24 червня 2022 р.) та

Двадцять першої (31 травня – 1 червня 2023 р.)

Міжнародних наукових конференцій

Відповідальний за випуск

Крайній К. К.

Корегування, дизайн, верстка

Крайнього К. К.

Наша адреса:

Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”

м. Київ, вул. Лаврська, 9, корп. 8

тел. 044-406-63-27

e-mail: bolhovitinov@ukr.net

Формат 60×84/8 Друк цифровий

Гарнітура Times New Roman. Ум.-друк. арк.: 22,32

Виготовлювач: ФОП Андрієвська Л. В.

м. Київ, вул. Бориспільська, 9

Свідоцтво: серія В03 № 919546 від 19.09.2004 р.

НАЦІОНАЛЬНИЙ ЗАПОВІДНИК "КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКА ЛАВРА"
ІНСТИТУТ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТРАЛЬНИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІСТОРИЧНИЙ АРХІВ УКРАЇНИ, м. КИЇВ
ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ім. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ
ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТІЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

ЦЕРКВА - НАУКА - СУСПІЛЬСТВО: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ 2022 - 2023

ЦЕРКВА – НАУКА – СУСПІЛЬСТВО: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

МАТЕРІАЛИ
ДВАДЦЯТОЇ ТА ДВАДЦЯТЬ ПЕРШОЇ
МІЖНАРОДНИХ НАУКОВИХ КОНФЕРЕНЦІЙ

КИЇВ – 2024